

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 17. Вып. 1

Vol. 17. No. 1

Ростов-на-Дону
2021

Caenorhinus lobanovi – новый вид трибы Deporaini (Coleoptera: Rhynchitidae) из Лаоса

© А.А. Легалов

Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук, ул. Фрунзе, 11, Новосибирск 630091
Россия. E-mail: fossilweevils@gmail.com

Алтайский государственный университет, ул. Ленина, 61, Барнаул 656049 Россия

Резюме. Из Центрального Лаоса описан новый вид, *Caenorhinus (Flavodeporaus) lobanovi* sp. n. Новый вид отличается от *Caenorhinus (Flavodeporaus) guskovae* Legalov, 2021 из Лаоса одноцветным телом (у *C. (F.) guskovae* тело желтое, 1–10-й членики усиков, вершина головотрубки, основание надкрылий, голени, 1-й и 5-й членики лапок черные, мандибулы, 11-й членик усиков, заднегрудь, эпистерны заднегрудки, бедра в местах прикрепления голеней, вершины голеней, 2-й и 3-й членики лапок темно-коричневые, головотрубка и голова желто-коричневые), голенями без мукро (у *C. (F.) guskovae* передние и средние голени с мукро), едва выпуклыми промежутками надкрылий (у *C. (F.) guskovae* промежутки надкрылий сильнее выпуклые) и не достигающими надкрылий усиками, прикрепленными на середине головотрубки (у *C. (F.) guskovae* усики прикреплены возле вершины головотрубки и заходят за плечи). Это четвертый вид подрода *Flavodeporaus* Legalov, 2007 рода *Caenorhinus* Thomson, 1859, обнаруженный в Лаосе.

Ключевые слова: Curculionoidea, Rhynchitinae, Deporaini, новый вид, Лаос.

Caenorhinus lobanovi, a new species of the tribe Deporaini (Coleoptera: Rhynchitidae) from Laos

© A.A. Legalov

Institute of Systematics and Ecology of Animals of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Frunze str., 11, Novosibirsk 630091
Russia. E-mail: fossilweevils@gmail.com

Altai State University, Lenin str., 61, Barnaul 656049 Russia

Abstract. A new species, *Caenorhinus (Flavodeporaus) lobanovi* sp. n. from Central Laos is described and illustrated. This new species differs from *Caenorhinus (Flavodeporaus) guskovae* Legalov, 2021 from Laos in the unicoloured body (in *C. (F.) guskovae* body is yellow; 1st to 10th antennomeres, apex of rostrum, base of elytra, tibia, 1st and 5th tarsomeres black; mandibles, 11th antennomere, metaventrite, metaepisternum, places of tibial attachment, apex of tibia, 2nd and 3rd tarsomeres dark brown; rostrum and head yellow-brown), tibiae without mucro (in *C. (F.) guskovae*, pro- and mesotibiae with mucro), slightly convex elytral interstriae (in *C. (F.) guskovae* elytral interstriae more convex) and antennae not reaching the elytra, inserted in the middle of the rostrum (in *C. (F.) guskovae* antennae inserted near apex of rostrum and extend over humeri). This is the fourth species of the subgenus *Flavodeporaus* of the genus *Caenorhinus* Thomson, 1859 described from Laos.

Key words: Curculionoidea, Rhynchitinae, Deporaini, new species, Laos.

Триба Deporaini – специализированная группа подсемейства Rhynchitinae, приспособившаяся к развитию в листовых минах, в трубках, свернутых из листьев, или в молодых побегах, подгрызенных самкой [Legalov, 2007]. Представители этой трибы легко отличаются по не скрытому надкрыльями пропигидию и гастральной спикULE, направленной влево [Легалов, 2004; Sawada, 1993; Legalov, 2007]. Род *Caenorhinus* Thomson, 1859 является крупнейшим родом трибы и включает более 140 видов, распространенных преимущественно в Индо-Малайской области [Legalov, 2007].

Пятьдесят видов (включая описываемый в этой статье) относятся к подроду *Flavodeporaus* Legalov, 2007 [Legalov, 2007, 2021]. В фауне Лаоса было зарегистрировано 4 вида трибы Deporaini [Legalov, 2007, 2021], включая 3 вида рода *Caenorhinus*. Таким образом, описываемый в статье таксон это пятый представитель трибы и четвертый вид подрода *Flavodeporaus*, известный из Лаоса.

Материал и методы

Голотип нового вида хранится в Национальном музее естественной истории в Праге (National Museum of Natural History, Прага, Чехия).

При составлении описания и для фотографирования использовался бинокулярный микроскоп Zeiss Stemi-2000.

Семейство Rhynchitidae
Подсемейство Rhynchitinae
Надтриба Rhynchititae
Триба Deporaini
Род *Caenorhinus* Thomson, 1859
Подрод *Flavodeporaus* Legalov, 2007
Caenorhinus (Flavodeporaus) lobanovi Legalov, sp. n.
(Рис. 1–4)

Материал. Голотип, ♂: «Laos centr., Bolikhamsai prov., Ban Nok env., Route no 8, 18°08'7"N, 104°28'1"E, alt. 220±90 m, 9-14.05.1998, M. Štrba & R. Hergovits leg.».

Рис. 1–4. *Caenorhinus lobanovi* sp. n., самец, голотип.
1 – общий вид; 2 – эдеагус, дорсально; 3 – 8-й стернит, дорсально; 4 – вооружение эндофаллуса. Масштабные линейки: 1 – 1 мм; 2–3 – 0.5 мм; 4 – 0.2 мм.

Figs 1–4. *Caenorhinus lobanovi* sp. n., male, holotype.

1 – habitus; 2 – aedeagus, dorsally; 3 – sternite VIII, dorsally; 4 – armament of endophallus. Scale bars: 1 – 1 mm; 2–3 – 0.5 mm; 4 – 0.2 mm.

Описание. Самец. Тело красно-коричневое, покрытое длинными светлыми торчащими волосками. Надкрылья желто-коричневые.

Головотрубка средних размеров, в 1.4 раза короче переднеспинки, в 2.1 раза длиннее ширины на вершине, в 2.3 раза длиннее ширины посередине и в 2.6 раза длиннее ширины в основании, почти прямая, к вершине слабо расширенная. Спинка головотрубки почти гладкая, уплощенная, со сглаженным срединным килем от основания до середины головотрубки. Эпистом с тремя зубцами. Некоторые точки головотрубки несут длинный волосок, направленный к вершине головотрубки. Мандибулы ринхитоидного типа (с наружным зубцом). Глаза крупные, сильно выпуклые, округлые, мелкофасетчатые. Лоб уплощенный, в 1.6 раза больше ширины головотрубки в основании, редко пунктированный, с направленными к головотрубке волосками. Висок в 2 раза короче глаза. Темя выпуклое, пунктированное. Голова сужается за глазами. Шея хорошо выраженная, поперечно-морщинистая. Усики прикреплены посередине головотрубки, почти достигают вершинами переднего края надкрылий. Стволик и 2-й членик

усиков удлинненно-овальные. Стволик в 1.8 раза длиннее ширины на вершине. 2-й членик усиков в 1.5 раза длиннее ширины на вершине, в 1.5 раза короче и в 1.25 раза уже стволика. 3-8-й членики усиков удлинненно-конические. 3-5-й членики усиков равной длины и ширины. 3-й членик в 2.3 раза длиннее ширины на вершине, в 1.3 раза длиннее и в 1.1 раза уже 2-го членика усиков. 6-й членик в 1.8 раза длиннее ширины на вершине, немного короче и шире 5-го членика. 7-й членик равен 6 членику. 8-й членик в 1.7 раза короче ширины на вершине, немного короче и уже 7-го членика. Булава в 1.5 раза короче 1-8-го члеников усиков, вместе взятых. Членики булавы узкие, несросшиеся. 9-й членик усиков в 1.8 раза больше ширины на вершине, в 2 раза длиннее и в 1.9 раза шире 8-го членика. 10-й членик в 1.7 раза длиннее ширины на вершине, немного короче и равен по ширине 9 членику. 11-й членик в 2.6 раза длиннее ширины на вершине, в 1.5 раза длиннее и немного уже 10-го, заостренный на вершине.

Переднеспинка почти колоколовидная, покрыта наклонными, направленными вперед волосками, в 1.5 раза длиннее ширины на вершине, едва длиннее ширины

посередине и в основании. Диск слабо выпуклый, довольно густо пунктированный. Промежутки между точками немного больше диаметра точек. Бока едва округленные. Вершинная перетяжка явственная. Щиток трапециевидный, равной длины и ширины в основании, почти гладкий.

Надкрылья почти прямоугольные, наиболее широкие за серединой, в 1.6 раза длиннее ширины в основании, в 1.4 раза – ширины посередине и в 1.6 раза – в вершинной четверти, в 2.4 раза длиннее переднеспинки, покрыты наклонными, направленными к вершине, не образующими пятен волосками. Плечи слабо сглаженные. Прищитковая бороздка отсутствует. Точечные бороздки явственные и глубокие. Предпоследняя бороздка сливается с последней на уровне задних тазиков. Промежутки едва выпуклые, немного шире точек в бороздках, мелко и редко пунктированные. Крылья развиты.

Переднегрудь редко пунктированная. Пре- и посткоксовая части переднегруды короткие. Передние тазиковые впадины соприкасаются. Средние тазиковые впадины узко разделены. Эпистерны заднегруды широкие, редко пунктированные.

Брюшко выпуклое, густо пунктированное. 1-й и 2-й вентриты сросшиеся. 1-й вентрит в 1.3 раза короче задних тазиков. 2-й вентрит в 1.1 раза длиннее 1-го вентрита. 3-й вентрит в 1.2 раза короче 2-го вентрита. 4-й вентрит в 1.2 раза короче 3-го. 5-й вентрит в 1.6 раза короче 4-го вентрита. Пигидий и пропигидий выпуклые, пунктированные, не скрытые надкрыльями.

Ноги довольно длинные. Передние тазики конические. Бедрa утолщенные. Голенy длинные и узкие, слабо изогнутые, с килем на внешнем крае, без мукро. Лапки длинные. 1-й членик удлинено-трапециевидный. 2-й членик трапециевидный. 3-й членик двухлопастный, с волосяными подушечками. 5-й членик удлинённый. 1-й членик задних лапок удлинённый, равен по длине 2–5 членикам, вместе взятым. Коготки с длинными зубцами.

Эдеагус (рис. 2). Дуговидный и нижний склериты отсутствуют. Базальный склерит симметричный, апикально заостренный с боков, с базальными лопастями.

Длина тела 4.1 мм, длина головотрубки 0.65 мм.
Самка неизвестна.

Сравнительный диагноз. Новый вид может быть сравнен с *Caenorhinus (Flavodeporaus) guskovae* Legalov,

2021 из Лаоса, от которого он отличается одноцветным телом (у *C. (F.) guskovae* тело желтое, 1–10-й членики усиков, вершина головотрубки, основание надкрылий, голени, 1-й и 5-й членики лапок черные, мандибулы, 11-й членик усиков, заднегрудь, эпистерны заднегруды, бедра в местах прикрепления голеней, вершины голеней, 2-й и 3-й членики лапок темно-коричневые, головотрубка и голова желто-коричневые), голенями без мукро (у *C. (F.) guskovae* передние и средние голени с мукро), едва выпуклыми промежутками надкрылий (у *C. (F.) guskovae* промежутки надкрылий сильнее выпуклые) и не достигающими надкрылий усиками, прикрепленными на середине головотрубки (у *C. (F.) guskovae* усики прикреплены возле вершины головотрубки и заходят за плечи).

Этимология. Новый вид назван в память российского колеоптеролога Андрея Львовича Лобанова.

Благодарности

Выражаю искреннюю благодарность Р. Дунде (R. Dunda, Прага, Чехия) за предоставление обширных материалов по тропическим ринхитидам и Б.А. Коротяеву (Санкт-Петербург, Россия) за возможность изучения коллекции Зоологического института РАН.

Литература

- Легалов А.А. 2004. Реконструкция филогении ринхитид и трубкавертов (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) методом Synap. Сообщение 1. *Зоологический журнал*. 83(12): 1427–1432.
- Legalov A.A. 2007. Leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) of the world fauna. Novosibirsk: Agro-Siberia. 523 p.
- Legalov A.A. 2021. A new species of the genus *Caenorhinus* Thomson, 1859 (Coleoptera, Rhynchitidae) from Laos. *Ecologica Montenegrina*. 41: 36–39. DOI: 10.37828/em.2021.41.6
- Sawada Y. 1993. A systematic study of the family Rhynchitidae of Japan (Coleoptera, Curculionoidea). *Humans and Nature*. 2: 1–93.

Поступила / Received: 23.04.2021

Принята / Accepted: 29.05.2021

Опубликована онлайн / Published online: 20.07.2021

References

- Legalov A.A. 2004. Reconstruction of phylogeny in leaf-rolling weevils (Coleoptera, Rhynchitidae, Attelabidae) using the Synap method. Report 1. *Zoologicheskii zhurnal*. 83(12): 1427–1432 (in Russian).
- Legalov A.A. 2007. Leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) of the world fauna. Novosibirsk: Agro-Siberia. 523 p.
- Legalov A.A. 2021. A new species of the genus *Caenorhinus* Thomson, 1859 (Coleoptera, Rhynchitidae) from Laos. *Ecologica Montenegrina*. 41: 36–39. DOI: 10.37828/em.2021.41.6
- Sawada Y. 1993. A systematic study of the family Rhynchitidae of Japan (Coleoptera, Curculionoidea). *Humans and Nature*. 2: 1–93.